

ПАХТАНИ МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН САМАРАЛИ ТОЗАЛАШДА ҚУРИТИШ АГЕНТИ БЕРИЛИШ БУРЧАГИНИНГ ТАДҚИҚОТИ

¹Р.И. Рўзметов, ²Б. Мардонов, ³Т.О. Туйчиев

¹т.ф.ф.д. (PhD), ²ф-м.ф.д., ³т.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161168>

Аннотация. *Такомиллаштирилган қозикли-шнечли тозалагичда пахтани бир вақтнинг ўзида самарали қуритиш ва ифлосликлардан тозалаш жараёни назарий томондан ўрганилди. Бунда тозалагич устки ён томонидан тозалагич узунлиги бўйича горизонтал ўққа нисбатан 15⁰, 30⁰, 45⁰, 60⁰ градус оғиш бурчақларида тозалаш камерасига иссиқлик агенти берилиб, қозикли-шнечда айланма ва илгарлама ҳаракатда бўлган пахта билан иссиқлик алмашинуви жараёни тадқиқ қилинди. Тозалагични ҳар бир секциядаги қозиклар таъсирида қизиган пахтани тўрли юза сиртида ҳаракатланишида ва пахтани юқорига олишида пахтадан ажралаётган майда ифлосликлар даражаси пахта ҳароратига боғлиқ эканлигини ифодаловчи тенгламалар ва графиклар олинди.*

Калим сўзлар: *ускуна, қозикли-шнеч, тўрли юза, пахта, тола, иссиқлик агенти, ҳарорат, иссиқлик ўтказувчанлик, майда ифлослик, тозалаш самарадорлик, сифат.*

Пахтани қайта ишлашда технологик тизим ва ундаги ускуналарнинг самарали ишлаши, чиқиндига махсулотларни ажралиш даражаси, ишлаб чиқарилган тола, чигит ва момиқнинг сифати асосий омиллардан бири бўлган пахта ва унинг махсулотлари таркибидаги намлик билан боғлиқ. Технологияга берилётган пахтанинг намлиги меъерий намликка келтирилса, пахта ва толани тозалашда таркибидан ифлос аралашмаларни ажралиши самарали кечиб, пахта ва толанинг сифати яхшиланади, тозалаш жараёнида пахта ва толани чиқиндига ажралиш миқдори камаяди. Пахтани жинлашда эса жиндан ишлаб чиқарилган чигитлар таркибида тўқувга яроқли тола миқдорини кескин камайтириб, ишлаб чиқарилган умумий тола миқдорига ижобий таъсир этади ва толани момиққа қўшилиши олди олинади. Пахта тозалаш корхоналарида технологияга берилётган пахтанинг намлигини меъерий намликка келтириш учун қуритиш жараёни амалга оширилади. Пахтани қуритиш учун керакли миқдордаги иссиқлик компоненти берилишига қарамай қуритиш барабанидан кейин пахта таркибида намлик керагидан ортиқ сақланиб қолмоқда. Бу ўз навбатида пахтани тозалаш жараёнида пахта таркибидан ифлос аралашмаларни ажралиш миқдорини кескин камайтириб, пахтадан ишлаб чиқариладиган тола сифатини пасайтирмоқда. Бундан ташқари пахта таркибидан намликни керагидан ортиқ сақланиб қолиши пахтани УХК агрегатида майда ва йирик ифлосликлар ва улукдан тозалашда пахта толасини буралиш ҳолатларини юзага келтирмоқда. Тозалаш жараёнидан сўнг пахта таркибидан ифлос аралашмаларни кўп миқдорда сақланиб қолиши ва пахта толасини буралиш ҳолатларини юзага келиши пахтани жинлаш жараёнида толага ифлос аралашмаларни чуқур кириши билан толадаги пороклар ва ифлос аралашмалар массавий улушини ошишига олиб келмоқда [1].

Пахтани қуритиш ва тозалаш жараёнини амалга ошириш йўналишида олиб борилган изланишлар натижаси технологик тизимни самарадорлигини ошириш билан ишлаб чиқарилган тола сифатини яхшилаш учун пахтани бир вақтнинг ўзида қуритиш ва тозалаш жараёнини амалга ошириш мақсадли эканлиги ўрганилди. Ўрганишлар асосида пахтани

бир вақтнинг ўзида қуритиш ва тозалаш жараёнини амалга ошириш учун пахтани майда ифлосликлардан тозаловчи қозикли- шнекли 6А-12М русумли тозалагичнинг такомиллаштирилган конструкцияли схемаси ишлаб чиқилди. Схемага асосан тозалагични устки ярусидаги ҳар бир тозалаш камерасини устки ён томонига камера узунлиги бўйича махсус қувурлар ўрнатилган. Қувурлар узунлиги бўйича тирқиш бўлиб, тозалаш камерасига иссиқлик агентини юбориш учун хизмат қилади (1- расм). Маълумки, қозикли- шнекли тозалагичда қозикли-шнек кўндаланг кесими юзаси бўйича 270° градус ёй ҳолатида пахта шнекдаги қозиклар ва тўрли юза билан ўзаро таъсирлашади ва шнек узунлиги бўйича тўрли юзадан майда ифлосликларни ажралиш жараёни амалга оширилади [1]. Агар бу жараёнда пахта керакли ҳароратда бўлса, у ҳолда пахтадан майда ифлосликларни ажралиш жараёни жадаллашади, усқунанинг тозалаш самарадорлиги ошиб, ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган толанинг сифати яхшиланади [2]. Буларни инобатга олган ҳолда, назарий тадқиқотлар асосида устки тозалаш камераларига камера узунлиги бўйича унинг устки ён томонидан узатувчи қувур тирқишини горизонтал ўққа нисбатан 15° , 30° , 45° , 60° градусларида қуритиш агентини берилиши, пахтани қуритиш ва ифлосликлардан тозалаш жараёнга қандай таъсир этиши ўрганилди (2- расм). Бунда қозикли- шнекли тозалагични бир нечта секцияга бўлиб, унинг барча секцияларида бир вақтнинг ўзида бир хил миқдорда пахта борлиги инобатга олинди ва ҳар бир секциядаги пахтани қуритиш жараёни тадқиқ этилди.

Қозикли- шнекли тозалагични барча секцияларида бир хил миқдорда пахта ҳаракатланади деб оламиз. Бошланғич секция сифатида BCD секциясида ҳаракатланаётган пахтани қабул қиламиз. Пахтани қуритиш жараёнини моделлаштириш учун қуйидаги фаразларни қабул қиламиз:

1. Ҳар бир секциянинг устки ён томонида очиқ участка бўлиб, ушбу участкадан қуритиш агенти берилади ва пахтани қуритишга берилаётган ҳавонинг ҳарорати доимий ва T_1 га тенг;
2. Тозалагичнинг ҳар бир секциясида пахта тўрли юза билан контактга киришиб, шнекли тозалагич ўқи бўйлаб қозикчалар томонидан берилган зарба ва судраб ўтиши натижасида ифлос аралашмалардан тозалаш амалга оширилади;
3. Тўрли юза тешиклари орасидан ҳарорати T_0 бўлган иссиқ ҳаво чиқиб туради;
4. Ҳаракатланаётган шнекли тозалагичнинг юзасидаги ҳарорат ташқи муҳит ҳароратига тенг;
5. Пахта оқимининг ҳар бир бўлакчаси шнекли тозалагичда илгариланма ва айланма ҳаракатланади;
6. Ҳар бир секцияда юқорига отилган пахта билан ҳаво орасида ва пахта билан шнек юзасида Ньютон қонунига асосан иссиқлик алмашинуви жараёни содир бўлади.

Юқоридагиларни инобатга олинган ҳолда шнекда ҳаракатланаётган пахтани BCD га ўхшаш алоҳида участкалардан иборат деб оламиз. Агар OZ ўқини шнекли тозалагич ўқи бўйлаб йўналтирсак, шнекли тозалагични биринчи секциясида ҳаракатланаётган пахта бўлакчасининг ихтиёрий координатасини қуйидаги формула ёрдамида аниқлаймиз [3]:

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = \frac{h}{2\pi} \theta, R_0 < r < R_1, 0 < \theta < 2\pi$$

бу ерда: r -қутб радиуси, h - винт қадами, R_0 ва R_1 шнекнинг ички ва ташқи радиуслари.

Шнекли тозалагичнинг очик қисми винт бурчаги θ . қиймати орқали аниқланади.

$$\theta_0 < \theta < 2\alpha + \theta_0 \quad (1)$$

2α - шнек бурчаги бўлиб, шнек ўқига паралел текислик билан цилиндрик юзанинг кесишмаси орқали аниқланади. θ_0 —бурчакнинг вертикал ўқдан оғиш бурчаги, T_{1v} , T_{1x} — шнекни биринчи секциясини очик қисмидаги ($R_0 < r < R_1, \theta_0 < \theta < 2\alpha + \theta_0$) ҳаво ва пахтани ҳарорати. T_{2v} , T_{2x} - пахта бўлакчаларини тўрли юза билан контактга киришадиган секциянинг ёпиқ қисмидаги $R_0 < r < R_1, 2\alpha + \theta_0 < \theta < 2\pi + \theta_0$ ҳаво ва пахтанинг ҳарорати. $R_0 < r < R_1, \theta_0 < \theta < 2\alpha + \theta_0$ секциядаги ҳаво ҳарорати T_{1v} доимий ва T_1 га тенг бўлиб, пахтанинг ҳарорати кутб координатаси r га боғлиқ бўлмайди. Пахта бўлакчалари OZ ўқи бўйлаб ҳаракатланади ва унинг тезлиги $v_x = h\omega/2\pi$ га тенг бўлади.

1- пахта қабул қилувчи патрубок, 2- тозаланган қизиган пахтани ташқарига чиқарувчи патрубок, 3- қозикли- шнекли барабан, 4- тўрли юза, 5- қуритиш агенти учун қувур, 6- чиқинди камераси.

1- расм. Қозикли- шнекли тозалагич секцияларида ҳаракатланаётган пахтанинг қуритиш жараёни схемаси

1. Ҳар бир секциянинг юкорги ён қисмидаги очик участкада пахтани қуритишга берилаётган ҳавонинг ҳарорати доимий бўлиб, $T_1 = 150^0C$ га тенг.

2. $T_{nx} = 30 \div 40^0C$ - қиздирилган пахтанинг ҳарорати.

3. $c_x = 1,5 \text{ кдж} / \text{кг} \cdot \text{град}$,

$c_n = 2,5 \text{ кдж} / \text{кг} \cdot \text{град}$ - пахта ва ҳавонинг солиштирма иссиқлик ҳажми.

4.

$\alpha_{xn} = 3 \cdot 10^4 \text{ кдж} / \text{м}^3 \cdot \text{с} \cdot \text{град}$ - пахта

бўлакчалари ва ҳаво орасидаги 1- қуритиш-тозалаш камераси,
конвектив иссиқлик алмашинуви 2- иссиқлик агенти, 3- қозикли шнек,
коэффициенти. 4- тўрли юза, 5- чиқинди камераси.

5. $\theta_0 = 15^0, 30^0, 45^0, 60^0$ - 2- расм. Тозалаш камерасига иссиқлик
бурчакнинг вертикал ўқдан оғиш агентини ҳар хил бурчакларда берилиш
бурчаги. схемаси

6. $\beta_x = 1,6 \cdot 10^{-5} \text{ кДж} / \text{м}^3 \cdot \text{с} \cdot \text{град}$ ва $\beta_n = 1 \cdot 10^{-5} \text{ кДж} / \text{м}^3 \cdot \text{с} \cdot \text{град}$ - тўрли юза

билан ҳаво ва пахта бўлакчаларини “ҳаво-пахта” аралашмаларининг контактли иссиқлик алмашинуви коэффициентлари.

7. $\omega = 27 \text{ с}^{-1}$ - қозикли-шнекли барабаннинг бурчак тезлиги.

8. $2\alpha = 30^0$

9. $\omega = 25 \text{ с}^{-1}$

10. Тўрли юза радиуси $R_1 = 293 \text{ мм}$, диаметри $D_1 = 586 \text{ мм}$

11. Қозикли шнекли радиуси $R_1 = 275 \text{ мм}$, диаметри $D_1 = 550 \text{ мм}$

12. Қозик учи билан тўрли юза оралиқ масофаси $l = 18 \div 20 \text{ мм}$

13. Қозикли шнекли барабан айланиш тезлиги – 240 айл/мин.

14. Иссиқлик агентини узатувчи қувурдаги СД тиркиш катталиги – 30 мм.

Қабул қилинган фаразнинг 6 бандига асосан ва қуйидаги тенгламаларни
 $\frac{dT_{iv}}{dt} = v_v \frac{dT_{iv}}{dz} = \frac{2\pi}{h} v_v \frac{dT_{iv}}{d\theta}$ ва $\frac{dT_{ix}}{dt} = v_x \frac{dT_{ix}}{dz} = \frac{2\pi}{h} v_x \frac{dT_{ix}}{d\theta} T_{1x}$, T_{2v} ва T_{2x} эътиборга олинган
ҳолда иссиқлик ўтказувчанликнинг тенгламаларини коноатлантиради:

Бунда бўш юзалар участкаларида

$$\theta_2 < \theta < 2\alpha + \theta_2 \quad \text{бўлганда} \quad T_{1v} = T_1 \cos \theta_0 \quad (2)$$

$$\theta_2 < \theta < 2\alpha + \theta_2 \quad \text{бўлганда} \quad \frac{2\pi}{h} c_x v_x \frac{dT_{1x}}{d\theta} = \alpha_{vx} (T_1 \cos \theta_0 - T_{1x}) \quad (3)$$

$$2\alpha + \theta_2 < \theta < 2\pi - 2\alpha - \theta_2 \quad \text{бўлганда} \\ \frac{2\pi}{h} c_v v_v \frac{dT_{2v}}{d\theta} = \alpha_{vx} (T_{2x} - T_{2v}) + \beta_v * S_{11} (T_0 - T_{2v}) \quad (4)$$

$$2\alpha + \theta_2 < \theta < 2\pi - 2\alpha - \theta_2 \quad \text{бўлганда} \\ \frac{2\pi}{h} c_x v_x \frac{dT_{2x}}{d\theta} = \alpha_{vx} (T_{2v} - T_{2x}) + \beta_x * S_{12} (T_0 - T_{2x}) \quad (5)$$

бу ерда: c_v, c_x – пахта ва ҳавонинг солиштирма иссиқлик ҳажми, α_{vx} - пахта бўлакчалари ва ҳаво орасидаги конвектив иссиқлик алмашинуви коэффициенти, β_v ва β_x - тўрли юза билан ҳаво ва пахта бўлакчаларини “ҳаво-пахта” аралашмаларининг контактли иссиқлик алмашинуви коэффициенти, ўз навбатида, $S_1 = (1-m)S$, $S_2 = mS$, m - тўрли сиртни пахта бўлакчалари билан контактга кирувчи юза қисмининг улуши, S - шнекли тозалогичдаги тўрли сиртнинг умумий контакт юзаси.

(3) - (5) тенгламаларни қуйидаги кўринишга келтирамиз [4]:

$$\theta_2 < \theta < 2\alpha + \theta_2 \quad \text{бўлганда} \quad \frac{dT_{1x}}{d\theta} + a_1 T_{1x} = a_1 T_1 \cos \theta_0 \quad (6)$$

$$2\alpha + \theta_2 < \theta < 2\pi + 2\alpha + \theta_2 \quad \text{бўлганда} \quad \begin{cases} \frac{dT_{2x}}{d\theta} + c_1 T_{2x} - a_1 T_{2v} = b_1 T_0 \\ \frac{dT_{2v}}{d\theta} + c_2 T_{2v} - a_2 T_{2x} = b_2 T_0 \end{cases} \quad (7)$$

бу ерда $c_1 = a_1 + b_1$, $c_2 = a_2 + b_2$, $a_1 = \alpha_{vx}/c_x \omega$, $a_2 = \alpha_{vx}/c_v \omega$, $b_1 = \beta_x/c_x \omega$, $b_2 = \beta_v/c_v \omega$, $b_2 = \beta_v/c_v \omega$.

(6) тенглама ва (7) система қуйидаги чегаравий шартларда интегралланади:

$$\theta = \theta_2 \quad \text{бўлганда} \quad T_{1x} = T_{nx}, \quad \theta = 2\alpha + \theta_2 \quad \text{бўлганда} \quad T_{2x} = T_{1x}, \quad T_{2v} = T_1 \quad (8)$$

Тенгламининг ечими қуйидаги кўринишда бўлади θ_0

$$T_{1v} = T_1 \theta_2 < \theta < 2\alpha + \theta_2 \quad \text{бўлганда} \quad T_{1x} = T_1 - (T_1 - T_{nx}) \exp[-a_1(\theta - \theta_0)] \quad (9)$$

$$T_{2x} = A_2 \exp[k_1(\theta - 2\alpha - \theta_0)] + B_2 \exp[k_2(\theta - 2\alpha - \theta_0)] + T_0, \quad (10)$$

$2\alpha + \theta_2 < \theta < 2\pi + 2\alpha + \theta_2$ бўлганда

$$T_{2v} = A_2 \chi_1 \exp[k_1(\theta - 2\alpha - \theta_0)] + B_2 \chi_2 \exp[k_2(\theta - 2\alpha - \theta_0)] + T_0 \quad (11)$$

$$\text{бу ерда} \quad k_{1,2} = -\frac{c_1 + c_2 \pm \sqrt{(c_1 + c_2)^2 - 4(c_1 c_2 - a_1 a_2)}}{2}, \quad \chi_1 = \frac{k_1 + c_1}{a_1}; \quad \chi_2 = \frac{k_2 + c_1}{a_1}$$

$$A_{2i} = \frac{\chi_2 [T_{1x}(2\alpha_0) - T_0] - T_1 + T_0}{\chi_2 - \chi_1}, \quad B_{2i} = \frac{\chi_1 [T_{1x}(2\alpha_0) - T_0] - T_1 + T_0}{\chi_1 - \chi_2}$$

3- расмда контакт ёйи бўйлаб пахта ва ҳаво оқимида ҳароратни турли хил θ бурчакларда тақсимланиш графиклари келтирилган.

3- расм. Контакт ёйи бўйлаб пахта (а) ва ҳаво оқимида (б) ҳароратнинг турли бурчак θ_0 ларда тақсимланиш графиклари: 1- $\theta_0 = 15^\circ$, 2- $\theta_0 = 30^\circ$, 3- $\theta_0 = 45^\circ$, 4- $\theta_0 = 60^\circ$

Фойдаланилган адабиётлар

1. R. Ro'zmetov. Study of the influence of drying agent temperature on raw cotton and its components. NamMTI ilmiy-texnik jurnali - Namangan., 2023.- Volume 8, Issue 3. -52-56 b.
2. Рўзметов Р.И. Гаппарова М.А., Туйчиев Т.О. Тола сифатини оширишда пахтани қуритиш жараёнининг ўрни. “Қишлоқ хўжалиги, пахта ва енгил саноатда технологик ҳамда экологик муаммоларнинг инноватсион ечимлари” мавзусида халқаро илмий-

амалий анжуман материаллар тўплами. Жиззах политехника институти. Жиззах 2023.
15- ноябрь. 25-29 б.

3. Ишлинский А.Ю. Прокатка и волочение при больших скоростях деформирования. Прикладные задачи механики. Кн.1. М: «Наука», 1986.
4. Севостьянов А.Г., Севостьянов П.Г. Моделирование технологических процессов. Москва. Легкая промышленность 1984.- 344 с.